

“Cinayət hüququnda cəzanın anlayışı və onun fəlsəfi-hüquqi mahiyyəti”

Yəhya Abdullah

Hüquqşunas, Bakalavr

Hüquq fakültəsi, Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan

yehya6319@gmail.com

ANNOTASIYA

Bu məqalədə cəzanın anlayışından, onun fəlsəfi-hüquqi mahiyyətindən, məqsədlərindən, özündə cəmləşdirməli olduğu bir sıra xüsusiyyətlərindən danışmağa çalışacağıq. Belə ki, həmin xüsusiyyətlərin nəzərə alınması cəzanın müəyyən edilmiş məqsədlərə çatması şərtlərinə aiddir. Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cəzanın məqsədi ilə bağlı fikirlərin daha ətraflı təhlili və mövcud qüsurların aradan qaldırılması, əsas məqsədə çatmaq üçün tətbiq ediləcək cəza növünün dəqiq müəyyənləşdirilməsi və icrasını daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir.

Açar sözlər: cəza, məqsəd, mahiyyət, faydalılıq, ədalətlik, əvəz.

"The concept of punishment in criminal law and its philosophical and legal essence"

Yahya Abdullali

Lawyer, Bachelor

Faculty of Law, National Aviation Academy, Azerbaijan

yehya6319@gmail.com

ABSTRACT

In this article, we will try to talk about the concept of punishment, its philosophical and legal nature, its goals, and a number of features it should include. Thus, the consideration of those features refers to the conditions for the punishment to achieve the specified goals. A more detailed analysis of the ideas regarding the purpose of the punishment provided for in the Criminal Code and the elimination of existing defects will serve to further improve the exact definition and implementation of the type of punishment to be applied to achieve the main goal.

Key words: punishment, goal, essence, utility, justice, revenge.

Cəza problemlərindən danışarkən bir tərəfdən özümüzü rahat hiss edirik ki, cəza siyasətinin təkminləşməsi cəzalar ilə bağlı olan problemlərin aradan qalxmasına səbəb olacaqdır. Digər tərəfdən narahatıq ki, problemlərin tezliklə aradan qaldırılmaması səmərəsiz şəkildə, artıq müddət ərzində bir çox insanın cəza çəkməsinə səbəb olacaqdır.

I Cəzanın fəlsəfi-hüquqi mahiyyətindən danışarkən ilk öncə cəzanın anlayışına və məqsədinə diqqət etmək lazımdır. Cinayət Məcəlləsinin 41.1-ci maddəsinə əsasən cəza məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbirdir. Cəzanın məqsədi Cinayət Məcəlləsinin 41.2-ci maddəsində göstərilmişdir. Belə ki, cəza sosial **ədalətin bərpa edilməsi**, məhkumların islah edilməsi, həm məhkumlar həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə təyin edilir. Beləliklə, cəzanın məqsədlərindən biri sosial ədalətin bərpa edilməsidir. **Bəs ədalət, sosial ədalət nədir və hal-hazırda cəza həmin məqsədlərə çatmaq üçün təyin edilirmi?**

Cəzaların qanunvericilikdə ədalətli şəkildə tətbiqi və onların icrasının ədalətli olması ilk və əsas məsələlərdən biridir. Ədalət termini hər zaman özündə bərabərliyi deyil, çox xüsusi və diqqət edilməli elementləri birləşdirir. Hər kəsə qarşı bərabər və eyni şəkildə nəzərdə tutulan hərəkətlər hər zaman ədalətli deyil və ola da bilməz. Çünki, dərman uşaqlara fərqli, yeniyetmələrə fərqli şəkildə təsir etdiyi üçün müəyyən hərəkət (lər) edilən zaman qarşıdakı şəxsin bəzi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Ədalət qarşıdakı şəxsə uyğun olan, yerində, lazımı vaxtda doğru hərəkəti etməkdir. Fəlsəfi ensiklopedik lüğətdə “ədalət”in anlayışı verilərkən göstərilmişdir ki, “ədalət hər şəraitdə doğru olan” deməkdir. İlk baxışdan dediklərimiz ilə bu tərif arasında fərq görünsədə, əslində eyni mənanı ifadə edir. Belə ki, həmin tərifdə ədalətin son olaraq çatdığı nəticə, yəni sonda ən doğru olanı etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna baxmayaraq nəticəyə çatana qədər onun faydalı, doğru olması üçün qarşıdakının müəyyən xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müəyyən hərəkətlər etmək lazımdır. Başqa sözlə elə hərəkətlər edilməlidir ki, o sonda doğru olsun.

Ədalət nədir? Ədalət hər şeyi öz yerinə qoymaqdır. Zülm nədir? Zülm hər şeyi lazım olmadığı yerə qoymaqdır. Ədalət nədir? Ədalət ağacları sulamaq deməkdir. Zülm nədir? Zülm tikanları sulamaq deməkdir. Ədalət zülmün olmadığı bir mühitdir. Bu zaman insanların haqqı nədirsə o təmin edilir¹.

Ədalət cəzanın bütün funksiyalarından öndə durur və digər funksiyalarının işləməsi üçün özək, əsas rolunu oynayır. Beləliklə, cəza mütləq şəkildə ədalətli olmalıdır. Cəzanın ədalətli olmasının səbəbini A.Şopenhauer bu şəkildə bildirmişdir - “Dərmanın miqdarı kifayət qədər çox olduqda məqsədinə nail olmadığı kimi, tənqid və məzəmmət də ədalət ölçüsünü keçdikdə məqsədinə nail olmur”²

Ədalət termini hər kəsin istifadə etdiyi ifadə və hiss etdiyi bir haldır. Lakin ədalətin nə mənə ifadə etdiyi belə öz-özlüyündə tam olaraq dərk edilmir, yəni sistemli olaraq göz önünə gətirmək bir qədər çətin olur. Bu zaman insanlar hərəkətin ədalətli olub-olmadığını yalnız hiss edirlər. Ədalət barəsində müxtəlif fikirlər olmuş, hətta bir qrup şəxs ədaləti bərabərlik hesab etmişdir. Bəzi hallarda hər kəsin fikrini inkar etməkdənsə qəbul etmək, ortaq məxrəcə gəlmək daha doğru olar. Çünki, şəraitdən asılı olaraq ədalət bəzən bərabərlik olsada, bəzi hallarda elə ədalətin özüdür. Ədalətin özü isə elə uyğunluq, faydalılıq, doğruluqdur. Ədalət şəraitdən asılı olaraq dəyişən bir faktordur. Normalda ədalət cinayət törədən şəxslərə cəzanın tətbiqi edilməsini şərtləndirirsə, digər hallarda onun azad olunmasını şərtləndirə bilər.

¹ (<https://kayzen.az/blog/islamın-əsasları/576/islamda-ədalət.html>).

² <https://aforizm.org/aforizmy/6582-kak-lekarstvo-ne-dostigaet-svoej-tseli-esli-doza>

Bütün bunlara baxmayaraq ədalətin ölçü meyarını müəyyən etmək mühümdür. Bəziləri onu dövlətin qanunları hesab edirsə, digər insanlar isə fərqli formada məsələyə yanaşır. Hüquqşünas alim, professor İlham Rəhimov bildirmişdir ki, *“Allahın yalnız ədalətli olduğunu qəbul etsək, Uca Yaradana xas olan əlamətə malik olmayan qanunvericinin ideal ədalətli cəza müəyyən etmək iqtidarında olmadığını qəbul etməliyik”*¹ (bir çoxları Allahın qanunlarını qəddar, düzgün olmayan hesab etsədə, hələ də dünyada heç kim ədalətli cəzanın sistemini qura bilməmişdir, biz nə qədər bu qanunları kənara atsaq, ideyalizmə diqqət etməsək, materyalizmi önə çəksək heç bir zaman ideal bir sistemi yarada bilməyəcəyik). Bundan əlavə ədalətin meyarı ilə bağlı Ç.Bekkariya bildirmişdir *“cinayət ilə cəza arasında uyğunluq olmalıdır”*². Fikrimizcə əgər belə olmazsa insanlar bunu hiss edəcəkdir. Qəddar insanlar qəddar cəzaları daha ədalətli hesab etsə də, humanist insanlar isə əksinə fikir yürüdəcəklər (buradan belə bir nəticə də çıxarmaq olar ki, hakimlər, digər vəzifəli şəxslər şəxsə qarşı qəzəbli, kinlidirsə onların ədalətli qərar çıxaracağını gözləmək olmaz). Lakin, ədalət anlayışı subyektiv yox daha çox obyektivdir. Əgər kiçik bir oğurluğa görə şəxs edam edilirsə, bu zaman hesab etmək olar ki, cəza ədalətsizdir. Çünki ən böyük obyekt, dəyər olan insanı kiçik dəyərə görə edam etmək doğru, faydalı və uyğun deyildir. Ədalət nə qədər obyektiv olsa da, subyekt kimi insan hərəkətin ədalətsiz olduğunu hiss edir. Bu yaradılışdan bizə verilmiş fərqli və heyvətləndirici instiktir. Düzdür burada psixoloji vəziyyətin, şəxsin xarakterinin əhəmiyyəti də danılmazdır. Əgər müasir qanunvericiliyimizdə hər hansı bir hadisənin ədalətsiz olması barədə ictimaiyyətin narazılığı varsa bu halda onu dinləmək lazımdır. Çox böyük ehtimal ki, ictimaiyyətin ədalətsizlik kimi baxdığı məsələdə ədalətsizlik vardır. Çünki, qanunlar qəbul edilərkən cəmiyyətin ictimai rəyi, düşüncəsi nəzərə alınmalıdır. Tam ideal “ədalət” anlayışı əldə etmək istəyiriksə bu zaman subyektiv yaşmadan uzaq qaçmaq, Allahın buyduqlarına nəzər yetirib, onların ictimai təsirlərinə baxmaq lazımdır. Əlbətdə ki, bunu həmin anda cəmiyyət qəbul etməyəcəkdir, çünki, adət və ənənələri fərqlidir. Bu zaman isə artıq dövlət üçün 2 yol qalır, ya cəmiyyətin düşüncəsini yenidən qurmaq, ya da ki, qanunları cəmiyyətin, daha doğrusu kütlənin ictimai düşüncəsinə, mədəniyyətinə, əxlaqına və s. uyğun tərtib etmək (əks halda qanunların icrasında çətinliklər yaranacaqdır).

Beləliklə ədalət termininin cəzalar ilə əlaqəsi ondan ibarətdir ki, cəzalar uyğun həddə olmalı, digər kənar faktorlar nəzərə alınmalıdır. Xəstələrə bərabər formada münasibət bəsləsək, onların hər biri sağalmayacaqdır. Lakin ədalətli olub, dərmanın miqdarını müəyyən edib xəstələrə fərdi şəkildə yanaşa bilərik. Xəstədə olan elementlər, tibbi göstəricilər az, məhdud və aşkar ola bilər. Lakin söhbət cəzadan gedirsə burada insan faktoru önəm daşıyır. Cəza insana tətbiq edilir və tətbiq edilən cəzanın ədalət həddinin müəyyən edilməsi üçün müxtəlif elementlərə nəzər yetirməli, gizli olanları aşkara çıxarmalıyıq ki, bu da çətin, amma mümkündür. Buna baxmayaraq ən azından cinayət sayılan və sayılmayan əməllərin dairəsini dəqiq olaraq müəyyən etmək olar. Xəstələri, ehtiyacılı şəxsləri və s. nəzərə almaq lazımdır. Əgər şəxsin cinayət törətməsində kənar şəxslərin təsiri, ictimai vəziyyətin qüsurları mövcuddursa, bu zaman cəzanın həddi fərqli olmalıdır. Şəxs kasıblıqdan oğurluq edirsə və s. bu kimi digər hallarda cəza məntiqi olaraq yüngül olmalıdır. Çünki, bu zaman şəxsin cinayətə əl atmasına səbəb olan digər faktorlar vardır, yəni bu hərəkət şəxsin cinayətkar xarakterindən törəməmişdir.

Hər bir münasibətin obyektinin dəyərini dövlət özü müəyyən edir ki, bu da fərqli dövlətlərdə fərqli cinayət məsuliyyəti yaradan hərəkətlərin qanunvericilikdə təsbit olunmasına gətirib çıxarır. Bəzi dövlətlərdə cinayət sayılan əməllər, digər dövlətdə cinayət sayılmaya bilər. Buradan belə çıxır ki, hüquq formalaşanda dövlətin əxlaqına, ictimai maraqlarına və onun adət-ənənələrinə uyğunlaşır.

1 İlham Rəhimov-Cəzanın əxlaqiliyi

2 Беккариа Ч. Указ. Соч. С. 95.

Beləliklə hüquq əxlaqa uyğun yaranan və normaları sanksiyalaşdıran bir sistem, psixoloji hadisədir. Gözəl olardı ki, qanun yarananda əxlaq normasını, insanın təbiətini əsas tutsun və praktika, adət-ənənələr, ictimai mənəviyyat özü qanuna uyğunlaşsın. Bu da yalnız ilahi varlıq olan insanın fitri təbiətinə uyğunlaşmaqdan asılıdır. Beləliklə obyektlərin dəyərini dövlət özü müəyyən etsədə, ən dəyərli obyekt elə insanın özüdür. İnsan olmazsa heç bir yaradılış əsərinin mənası qalmaz. Deməli dünyada ən mühüm obyekt insan və onunla əlaqəli olan bütün hallardır. Bura insanın həyatı, canı, şəxsiyyəti, əxlaqı, cinsi təhlükəsizliyi, mənəviyyatı və s. aiddir. Bütün bunlara qarşı edilən hər bir hərəkət bütün insanlığa qarşı edilən cinayətdir. Beləliklə insana qarşı edilən hərəkətlərə görə tətbiq edilən cəza digər obyektlərə, predmentlərə görə tətbiq edilən cəzalara münasibətdə sərt olmalıdır.

Cəza ədalətli olduqda o, geniş mənada **sosial ədaləti bərpa etməlidir**. Artıq bu zaman cəza haqqında cəmiyyət, ictimaiyyət tərəfindən “bu cəza ədalətlidir” fikri yaranır. Bundan əlavə statusundan asılı olmayaraq cəzanın labüdlüyünə diqqət edilir. Bunun siyasi faydaları vardır. Belə ki, cəzanın labüdlüyü, yəni cinayət törətmiş şəxsin cəzalandırılması vətəndaşlarda ictimai arxayınlıq və inam yaradır. Əks halda isə şəxslərdə qorxu, aqressiya və s. yaranır və dövlətin zəifliyi, ədalətsizliyi, qanunsuzluğu barədə fikir formalaşır. Heydər Əliyev demişdir: *“Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və günahsız cəza verildə”*¹. Beləliklə cinayətin labüdlüyü prinsipindən irəli gələrək tətbiq edilən cəza cinayətə uyğun olmalı və cinayət törətmiş şəxslər cəzasız qalmamalıdır (*bu fikir əfv etmə institutunu inkar etmir*). Bundan əlavə ədalətlilik və labüdlük arasında əlaqəni açmaq üçün bu misal göstərmək olar: əgər şəxsin əmlakını oğurlayan adi vətəndaşa verilən cəza ilə xalqın malını talayan şəxslərə verilən cəza arasında böyük fərq olmazsa bu zaman ədalətlilik və labüdlük pozulur. Bundan əlavə həmin şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsinə olan “həvəs” də nəticədən asılı olaraq dövlət haqqında mənfi və ya müsbət fikrin yaranmasına səbəb olur. Əgər onların məsuliyyətə cəlb edilməsinə qarşı “həvəs” azdırsa və adi vətəndaşın məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün qanun çərçivəsində hər şey edilsə, bu zaman ədalətli addım atılıbdır demək olmaz. Deməli ədalət özünü maddi normalarda göstərsə də, icra mərhələsində də problemlər yarana bilər.

Cəzanın ədalətli olması üçün cəmiyyətin ideal olması və kriminogen şəraitin aradan qaldırılması da vacibdir. Əgər bir cinayət şəxsin qəti qərarı əsasında, onun mənfi xarakterinin təzahürü olaraq baş verirsə burada hər hansı bir problem yoxdur, yəni ümumi əsaslarla şəxs məsuliyyətə cəlb edilir və dövlət bunda haqlıdır. Yox əgər cinayət dövlətin “qüsurları” üzündən baş verirsə artıq burada, normal vəziyyətdə tətbiq edilən cəzalar tətbiq edilə bilməz. Bununla bağlı Tomas Mor üzünü yuxarı təbəqəyə tutaraq sərt şəkildə demişdir: *“sizlər oğru yaradırsınız və daha sonra onu oğurluq etdiyi üçün asırsınız”*². Bəs bu zaman dövlətin “qüsurları” görə şəxs niyə məsuliyyətə cəlb edilməlidir? Axı hər bir şəxsin cinayət törətməsində kənar qıcıqlandırıcıların rolu olur. Güclü, sağlam insanlar kənar müdaxilələrdən asılı olmayaraq özünü “təmiz” (hüquq və ya digər pozuntular törətmir) saxlaya bilər, lakin bu kimi insanların sayı çox azdır. Əgər kriminogen şəraitlər aradan qalxarsa, dövlət iqtisadiyyat, əxlaq, səhiyyə, ailə, təhsil və s. tələbləri yüksək səviyyədə təmin edərsə bu zaman ədalətli cəzanın tətbiq edilməsindən danışmaq olar. Əgər bir dövlət oğurluq cinayətinə görə əl kəirsə, bu cəza bir dövlətdə fərqli, digər dövlətdə isə fərqli nəticə verə bilər. Bu cəza iqtisadi cəhətdən zəif olan dövlətdə çox tətbiq ediləcək. Əlbətdə bu cəza növü şəxsləri qorxudacaq, lakin ehtiyac insanda xilas olmağa ümid yaradacaq, etdiyi əməllər öz nəfsinə yaxşı görünəcəkdir. İnkişaf etmiş dövlətdə isə artıq oğurluq edən olmadığı üçün bu cəzanın nəzərdə tutulmasına ehtiyac olmayacaq. Yox əgər yüksək inkişafa baxmayaraq şəxs oğurluq edərsə bu zaman bu cəzanın tətbiq edilməsinin əsası vardır. Deməli problem nə qədər cəzada olsada elə o qədər də şəraitdədir.

¹ <https://www.testbook.az/proverb/aphorismtype/34/dovlet-haqqinda-aforizmler>

² Tomas Mor. Utopiya

Beləliklə, AR Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrində, xüsusəndə əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran əməllər dairəsində bu deyilənlərə diqqət edilmişdi və həmin normaları ədalətli hesab etmək olar. Bu zaman kənar təsir nəzərə alınır və törədilən əməllərin əslində şəxsin xarakteri ilə bağlı olmadığı müəyyən edilir. Bundan əlavə digər ölkələrin, xüsusəndə Türkiyənin cinayət qanununa baxdıqda görürük ki, əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran bir çox fərqli hərəkətlər göstərilmişdir. Əgər ananın övladı xəstə olarsa və dərman almağa ananın imkanı çatmazsa, bu zaman oğurluq edərsə, həmin şəxs məsuliyyətə cəlb edilmir (Türk Cəza Qanunu. Maddə 25). Çünki, onun imkanının olmaması dövlətin “qüsurdur” və dövlət cəmiyyətin bütün üzvlərini nəzarəti altında saxlamağı bacarmalı, onlara xidmət etməlidir. Digər bir misal: şəxs əgər bir cinayəti məcburi şəkildə törədərsə, ona qarşı qorxu, hədə kimi hərəkətlər edilərsə, bu zaman cinayəti törədən şəxsə cəza verilməz (Türk Cəza Qanunu. Maddə 28).

II Cəzalandırmanın digər məqsədi tanınmış müsəlman alimi, mütəfəkkiri, islahatçısı Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman tərəfindən belə verilmişdir ki, “cəzalandırmada məqsəd pozğunluğa, başqalarının hissələrinin incidilməsinə əngəl olmaq, cəmiyyətdə korlanma və əxlaqsızlığın yayılmasının qarşısını almaqdır”.¹ Bu bir qədər CM-in 41.2-ci maddəsində göstərilən, “başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaq” ifadəsi ilə eynilik təşkil edir. Alimin fikri və məcəllənin göstərdiyimiz müddəası kriminogen yanaşmadır. Belə ki, başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaq üçün kriminogen şəraiti aradan qaldırmaq lazımdır. Əgər hər hansı bir vətəndaş kriminogen şəraiti öz iradəsi ilə yaradırsa mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdır. Əgər bir cinayət təkliddə törədildikdə müəyyən cəza tətbiq edilərsə, ictimaiyyət içində edildikdə daha ciddi cəza təyin edilməlidir və ya bir hərəkət cinayət hesab edilmərsə, lakin cəmiyyətin əxlaqına mənfi təsir edərsə ictimaiyyət içində edildikdə həmin hərəkət cinayət hesab edilməli və cəzalandırılmalıdır. Beləliklə cəzalar verilmədən nəzərə alınmalı olan əsas məsələlərdən biri də törədilən cinayətin cəmiyyətin içində törədilməsidir. Bu zaman cinayəti törədən şəxs nəinki mənəvi olaraq özünə və maddi olaraq qarşdakına zərər vurur, həm də onu görənlərin mənəviyyətinə təsir edir. Buradan nəticə çıxır ki, bu zaman cinayəti görənlərin, eşidənlərin şəxslər cinayətə haqq qazandırır, adət edir, “uşaqlıqdan belə görmüşəm” deyir. Bu çox mühümdür. Şəxs yalnız özünə ziyan vura bilər. Əgər bu ziyan cəmiyyətin mənəviyyətinə təsir edərsə və yeni cinayətkarların yaranmasına təkan verərsə bu zaman tətbiq edilən cəza haqlı olaraq sərt olmalıdır. Çünki bu zaman şəxs digər cinayətlərə nisbətə 3 subyektə - özünə, zərərçəkmişə və cəmiyyətə zərər vurur. Digər hərəkətlər vardır ki, onların təhlükəli olması, cinayət hesab edilməsi və cəzalandırılması edilmiş hərəkətin cəmiyyətin mənəviyyətinə ziyan vurmaması deyil, zərər vurduğu şəxsin həyatı, sağlamlığı və s. amillərlə bağlı olur. Buna misal olaraq adam öldürmə cinayətini demək olar. Bu hərəkət gizləndə törədilsədə yenə də şəxsə zərər vurduğu üçün cəzalandırılır və cəzalandırılmalıdır.

III Cəzanın mahiyyətinə baxdıqda görürük ki, cəza həm də əvəz çıxma prosesidir. Qədim zamanlarda dövlətin nəzarəti olmadan insanlardan əvəz çıxılırdısa, müasir dövrdə dövlət cəza vasitəsilə cinayətkarlardan “əvəz çıxır”. Həyatda hər bir hərəkətin əvəzi vardır və olmalıdır. Yaxşılığın əvəzi əxlaqi olaraq yaxşılıq olmalı, əksinə pislik olmamalıdır. Pislik etmək isə öz növbəsində əxlaqa, vicdana, mənəviyyətə uyğun deyil. Edilən pisliliyə münasibətdə isə əvəz çıxmaq əxlaqidir. Çünki, törədilən cinayətlər ilə mübarizə aparmamaq qeyri-əxlaqi və düzgün olmayan hərəkətdir. Bu zaman zərərçəkən ya bağışlayar, ya da əvəz çıxar bilər ki, bu onun düzgün olan hüququdur. Dövlət isə zərərçəkmişin hüquqlarını özünü həyata keçirir. Əks halda isə heç bir dövlət qalmaz, anarxiya və qarışıqlıq yaranar.

¹ Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman - Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında).

Professor İlham Rəhimov cəzanın əxlaqiliyi kitabında həmin əvəz çıxma prosesini 3 hissəyə bölür. Bunlara bar-bar əvəz çıxma, dövlət əvəz çıxması və maarifçi-hüquqi əvəz çıxma tədbirləri aiddir¹. Öz fikirlərimiz ilə onları izah etməyə cəhd edəcəyik. **Bar-bar əvəz çıxma** hərəkəti qan intiqamı vasitəsilə zərər vurmuş şəxsin ədalətli şəkildə zərərçəkmiş tərəfindən cəzalandırılmasıdır. Buna qeyri-əxlaqi şəkildə baxmaq olmaz. Çünki, bu hərəkət öz-özlüyündə ədalətlidir, təbiidir, lakin ictimai təhlükəlidir. Bu səbəbdən həmin hərəkəti dövlətin nəzarəti altına vermək, həmin hərəkətlərin ictimai təhlükəliliyini azaldacaqdır. **Dövlət əvəz çıxma** hərəkəti dövlətin iştirakı ilə cinayət törətmiş şəxsin cəzalandırılması prosesidir. Qədim zamanlarda cəzanın predmeti insanın bədəni olmuşdursa, müasir dövrdə fərqli formalarda inkişaf etmişdir. Lakin, müasir dövrdə insanın bir başa olaraq bədəninə zərər yetirilməsədə dolayı yolla şəxsə fizioloji və psixoloji təsir edilir. **Maarifçi-hüquqi** əvəz çıxma vasitəsi isə bir başa olaraq sevgi, mərhəmət üstündə qurulan, cinayətə xəstəlik kimi baxan və həmin hərəkətləri etmiş şəxsləri sağaltmaq üçün səy göstərən bir prosesdir.

İntiqam, əvəz çıxma, qisas yalnız adam öldürməyə aid edilən bir hərəkət deyil. İntiqam, yəni əvəz çıxma institutununa aid, əxlaqi hesab edilən bir çox hərəkətlər vardır. Müasir cinayət məəcəlləsinin 73-1 maddəsi əvəz çıxmanın müasir bir forması olduğunu düşünürük. Əmlakı talayan şəxs zərərçəkmiş ilə barışdıqda və vurduğu zərəri geri qaytardıqda cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmir. Bu norma keçmiş zamanın qalıqlarından qalan, insanlar arasında qeyri-etik sayılan, söz düşdükdə pislənilən həmin ictimai hərəkətin faydalı olan bir formasıdır. Bu zaman belə fikir yaranır ki, intiqam və qisas anlayışının mahiyyətini özündə əks etdirən hərəkətlər hər zaman qeyri-əxlaqi hərəkətlər deyil. Fikrimizcə bir çox cinayətlərə bu institutu yönləndirmək olar, hansı ki, qadağa qoyulsa belə bunun qarşısını almaq qeyri-mümkün olacaqdır. Oğurluq edilibsə bu zaman zərərçəkmiş şəxs eyni formada digərinin mülkiyyətini oğurlamayacaq, lakin alınan əmlakın geri qaytarılması təmin ediləcək və ya tələb şəxsin digər əmlakına yönləndiriləcəkdir. Bu halda təqsirkarda belə bir təəssürat yaranacaqdır ki, qazandığının heç bir faydası olmadı, əksinə özünə ziyan vurdu.

IV Cəzanın ədalətli olması özündə onun faydalı olması şərtini saxlayır. Əgər tətbiq edilən cəza, yəni “dərman” düzgün ölçüdə olmazsa bu zaman həmin cəza, yəni “dərman” həm ədalətli olmaz, həm də faydalı nəticə verməz. Faydalılıqdan danışarkən isə cəzanın növbəti məqsədlərinə diqqət etmək lazımdır. Cinayət Məcəlləsinin 41.2-ci maddəsinə əsasən cəza sosial ədalətin bərpa edilməsi, **məhkumların islah edilməsi, həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını almaq məqsədilə təyin edilir.**

Qanunvericilik göstərir ki, tətbiq edilən cəzalar məhkumları islah etməlidir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, mövcud olan bütün cəzalar həmin məqsədlə təyin edilir və həmin cəzaların xarakterində islah etmə funksiyası özünü göstərir. Buna baxmayaraq bəzi cəzalar vardır ki, onların təcrübədə tətbiq edilməsi məqsədi və xarakteristikası həmin cəzanın islah etmə funksiyasını inkar edir (*bundan əlavə olaraq təklif edərdik ki, statistik məlumatların içərisində azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş və müəyyən cəzaçəkmə rejimində olan şəxslərin yenidən cinayət törətməsi miqdarı da göstərsin. Nəticədə biz azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkildiyi müəssəsinin hansı rejimində problem olduğunu və onun hansı səbəbdən məhkumları islah etməməsinin səbəbini öyrənə biləcəyik*).

Dediyimiz kimi cəzanın faydalı olması vacibdir. Faydasız olan bir cəza heç də məhkumu islah edə bilməz, əksinə bəzi hallarda elə bir aura formalaşacaq ki, şəxsə məhkumluq həyatına “sevgi” hissi yaransın. Faydalı olma dedikdə elə hərəkətlər başa düşülür ki, həmin hərəkətlər cəmiyyətə, şəxsə müsbət üstünlük, qazanc verəcək və ya mühüm ziyanın qarşısını alacaqdır. Cəzalara nisbətə

¹ İlham Rəhimov. Cəzanın əxlaqiliyi

faydalılıq məsələsinə baxdıqda belə deyə bilərik ki, faydalı cəza şəxsin gələcəkdə özünə və ya başqasına zərər vurmasının qarşısını almağa səbəb olan, şəxsi islah edən və ən ideal nəticədə şəxsin faydalı bir insana çevrilməsinə səbəb olan cəzadır.

Cəzaların tətbiqində xəstələrə, ehtiyatsızlıqdan cinayət törədənələrə, ümumi dildə desək öz seçimi və mənfi xarakterinin köməyi ilə yox, psixoloji və ya digər qüsurları olan, xarici təsirlərdən cinayət törədən şəxslərə cəzanın təyin edilməsi zamanı səhvlərə yol vermək olmaz. Məsələn narkotik istehlakçılarına sərt cəza tətbiqinin heç bir faydası yoxdur və ya bəzi ehtiyatsızlıqdan cinayət törədən şəxslərin azadlıqdan məhrum edilməsinin heç bir faydası yoxdur (*ehtiyatsızlıqdan adam öldürən zaman müəyyən məbləğdə pulun zərərçəkmişin ailəsinə verilməsi daha faydalıdır, nəinki, şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi*). Bundan əlavə şəxsə 10 il yox, sırf 12 il cəzanın təyin edilməsinin heç bir məntiqi açıqlaması yoxdur. Şəxs 10 ilə islah olunmayacağına və ya olunacağına, ona 2 il artıq və ya az cəzanın təyin edilməsinin heç bir əsası yoxdur. Bunlar məntiqi göstəricilərə, xarakteristik əlamətlərə görə müəyyən edilmir. Bundan əlavə məəcəllədə cəzanın təyin edilməsi zamanı şəxsin xarakterinin, cinayətin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinin nəzərə alınması məsələsinə toxunulur. Buna baxmayaraq şəxsin xarakterinin müəyyən edilməsi zamanı hər hansı bir elmi-metodik vəsaitdən istifadə edilmir. Əksər hakimlərin psixoloji bilikləri olmadığı üçün bu sahədə ədalətsizliyə yol verə bilərlər (*bu səbəbdən onların psixoloji biliklərə yiyələnməsi fikrimizcə dövlət tərəfindən təmin edilməlidir*). Bu səbəbdən cəzalar əgər şəxsi islah etmək məqsədilə tətbiq edilirsə bu zaman onların müddətlərinin az, lakin təsirinin çox olması mühümdür. Cinayət məəcəlləsində 500-dən çox davranışa görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq edilir. Qeyd edilən bu əməllərin hər biri fərqli xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir və onları törədən şəxslər də hər bir əmələ görə fərqli xüsusiyyətə malik olmalıdır. Buna baxmayaraq hər bir şəxsə eyni cəzanın tətbiq edilməsinin məqsədini hələ də anlamaq çətindir.

Əlbəttə cəzalar ləğv edilməməlidir, cəzanın ləğv edilməsi doğru bir yanaşma olmazdı. Cəza bir qədər qalmalıdır. Bəzi hallarda sərt olmalıdır, cəmiyyəti kənar təhlükədən qorunmalıdır. Buna baxmayaraq cəza tətbiqi o zaman inkar edilə bilər ki, cəzanın tətbiq edilməsinə səbəb olan hallar, yəni cinayətlər və ən əsası cinayətə səbəb olan şəraitlər aradan qaldırılsın! Çünki cinayətlərin sayının azaldılması siyasəti bir-biri sıx bağlı olan bir prosesdir ki, onun zərərli halqasından hər hansı birinin qopması və olmaması cəza siyasətinə təsir edəcəkdir. Bu zaman artıq ən sərt cəza, ən yüngül cəza, ən humanist yanaşma belə faydalı olmayacaqdır. Fərqli dövlətlərin təcrübələrinə baxanda görürük ki, cəzanın tətbiqi ayrı-ayrı dövlətlərdə fərqli nəticələr verir. Axı nə səbəbdən eyni bir cəza ayrı-ayrı dövlətlərdə fərqli formada nəticə verir? Əlbətdə ki, bu həmin dövlətin kriminogen şəraiti aradan qaldırılması üçün nə qədər çox və ya az çalışmasından asılıdır. Onlar bu siyasətin zəncirinin halqalarını bir-biri ilə sıx bağladığı üçün ən sadə cəza belə sonda faydalı məqsədə çatmağa xidmət edir. Beləliklə, əgər ideal cəmiyyət, ictimai mühit yaranarsa, cəzanın heç bir mənası qalmaz, çünki, cinayəti törədənlər aradan çıxar. Bunu həyata keçirmək nə qədər çətin olsada mümkünsüz deyildir. İlk baxışdan cəmiyyətdə cinayətlərin aradan qaldırılması utopiya hesab edilsədə, biz bütün inamımız ilə cinayətlərin 90 %-dən çox miqdarda azalacağına, ideal cəmiyyətin qurulacağına ümid edirik.

Bütün deyilənlər əsasında belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, əslində cəza yuxarıda göstərilmiş məqsədlərə çatmaqdan, insanların təhlükəsizliyini təmin etməkdən, cinayətin qarşısını almaq üçün şəxslərin üzərində müəyyən qorxunun yaradılmasından və prof. İlham Rəhimovun da dediyi kimi “azadlıq instiktinin aradan qaldırılmasından”¹ ibarətdir. Bundan əlavə cəzalar ədalətli olmalı, cinayət törədən şəxsin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq təyin edilməli, şəxsin islah olunmasına təsir etməli, yəni faydalı olmalı, ən son halda isə təhlükəli şəxslərin şərinədən cəmiyyəti amanda saxlamalıdır.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məəcəlləsi.
2. Türk Cəza Qanunu
3. İsfəndiyar Ağayev - Cəza icra hüququ.
4. Ə.S.Piriyev - Kriminologiya.
5. Çingiz Mustafayev - Kriminologiya.
6. Şəmsəddin Əliyev - Cinayətkarlıqla mübarizə.
7. F.Səməndərov - Kriminologiya.
8. İlham Rəhimov - cəzanın əxlaqiliyi.
9. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman - Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında).
10. <https://kayzen.az/blog/islamın-əsasları/576/islamda-ədələt.html>.
11. <https://aforizm.org/aforizmy/6582-kak-lekarstvo-ne-dostigaet-svoej-tseli-esli-doza>
12. <https://www.testbook.az/proverb/aphorismtype/34/dovlet-haqqinda-aforizmler>